

Ерзинкян Э.А.
Москва, ЦЭМИ РАН

НОВЫЕ ТЕРМИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ АКТИВОВ ИННОВАЦИОННОЙ ЭПОХИ

Ключевой характеристикой инвестиционной привлекательности любого предприятия, является его рыночная оценка. В настоящее время она рассчитывается как чистая приведенная стоимость активов фирмы, рассчитанных в предположении, что она будет существовать как действующее предприятие в течение неограниченного времени. Методов расчета этого показателя достаточно много. Теория оценки активов относится к числу тем достаточно хорошо разработанных в российской и зарубежной литературе, библиография по которой насчитывает тысячи монографий, статей, учебников. Однако большинство из них ориентировано на оценку крупных предприятий, их акций, облигаций. Специфика же российских регионов заключается в том, что в них много мелких и средних предприятий, организованных не в форме акционерного общества¹. Оценка таких фирм по стандартным схемам приводит к недооценке их инвестиционного потенциала. Данный раздел посвящен восполнению этого недостатка.

Наиболее подробным и проработанным российским трудом по теории оценки является монография Виленского П.Л., Лившица В.Н., Смоляка С.А. «Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика» (Виленский, Лившиц, Смоляк, 2015). Аналогичным зарубежным – американский – «Инвестиционный анализ» Ф. Рейли (F.K. Reilly) и К. Брауна (K.C. Brown) – см. (Reilly, Brown, 2012). На них и будет строиться часть данной статьи, описывающая существующие подходы в теории оценки, за исключением случаев, отмеченных особо.

Современная теория оценки ориентирована в основном на идеальные условия – рынок свободной конкуренции, отсутствие патентов, лицензий и др. В ее фокусе крупные предприятия, организованные в форме акционерных обществ, находящиеся в странах с достаточно развитой экономикой. Средние и малые предприятия, не являющиеся эмитентами ценных бумаг, не вписываются в исходные условия, на которых основаны эти исследования. Но такие фирмы также играют немаловажную роль в экономике любой территории. Соответственно, необходимо иметь в арсенале методы оценки, пригодные и для них.

Все указанные выше предпосылки делают возможным предположение о том, что будущие денежные потоки, генерируемые данными

¹ Наиболее популярна в России форма общества с ограниченной ответственностью (ООО), которое имеет доли.

активами, известны с достаточной степенью точности. Для таких расчетов специалисты обычно использовали несколько вариантов развития событий – лучший, средний и худший – с соответствующими значениями денежных потоков и вероятностей их осуществления, и на этой основе вычисляли ожидаемый денежный поток, или математическое ожидание этого показателя.

$$E(CF_i) = CF_{i1} \times P(CF_{i1}) + CF_{i2} \times P(CF_{i2}) + \dots + CF_{in} \times P(CF_{in}) \quad (1)$$

где

$E(CF_i)$ – ожидаемый денежный поток, генерируемый активами в год i ;

$CF_{i1}, CF_{i2}, \dots, CF_{in}$ – денежные потоки, генерируемые активами, в случае осуществления первого, второго, n -го сценария развития;

$P(CF_1), P(CF_2), \dots, P(CF_n)$ – вероятности осуществления первого, второго, n -го сценария развития.

Эти денежные потоки служили основой для расчета чистой приведенной стоимости активов.

$$NPV = \frac{E(CF_1)}{(1+r)^1} + \frac{E(CF_2)}{(1+r)^2} + \dots + \frac{E(CF_n)}{(1+r)^n}, \quad (2)$$

где

$E(CF_{i1}), E(CF_{i2}), \dots, E(CF_{in})$ – ожидаемые денежные потоки, генерируемые активами в год $1, 2, \dots, n$;

r – норма дисконта;

NPV – чистая приведенная стоимость активов.

Формула (1) включает в себя понятие вероятности в определении Дж.М. Кейнса и Х. Джефрейса, которые считали, что вероятностные предположения относятся к высказываниям, а потому имеют логическую, а не эмпирическую природу (Tintner, 1967). Другими словами, вероятность – это степень доверия к какому-либо утверждению, основанному на предыдущем опыте. Частота получения денежного потока CF_n равная $P(CF_n)$ при его повторении множество раз, и степень доверия к данному утверждению, основанному на прошлом в мире инвестиций – это эксперименты проведенные мысленно. Для случая, когда имеющиеся варианты не сильно отличаются друг от друга, формула (1) дает достаточно точный результат при любой из этих трактовок вероятности.

Но в ситуации, когда при одном варианте возможен отрицательный денежный поток, значительный по абсолютной величине, а при другом – такой же значительный, но положительный, информативность показателя ожидаемого денежного потока теряется. То же самое относится и к чистой приведенной стоимости, которая использует его для расчетов. Результат формулы (2) может быть удовлетворительным, несмотря на наличие недопустимо плохого сценария, который оказывается спрятанным в формуле (1).

Другие варианты расчета ожидаемых денежных потоков $P(CF_1), P(CF_2), \dots, P(CF_n)$ также искажают действительность в ту или

другую сторону. Например, у практиков популярна традиция расчета по наиболее консервативному варианту (худшему). В этом случае за бортом оказываются лучший и средний. Есть метод случайного выбора одного из многих вариантов. Он используется, когда исходных сценариев не три, а значительно больше. И в этом случае оказывается очевиден только один вариант. Можно, конечно, сделать расчеты по всем возможным вариантам. В этом случае каждый вариант будет иметь свое решение, но общего ответа на вопрос о том, следует ли инвестировать в такой проект не будет. Популярны также методы Монте-Карло – группа численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи. Этот вариант расчетов также не дает однозначного ответа, следует ли инвестировать в данной ситуации или нет.

Что касается уравнения (2), то кроме упомянутого противоречия математических предпосылок экономическому смыслу, возникающему при расчетах денежных потоков, генерируемых активами, в случае осуществления первого, второго, n-го сценария $E(CF_1), E(CF_2), \dots, E(CF_n)$, находящимися в числителе слагаемых $\frac{E(CF_1)}{(1+r)^1}, \frac{E(CF_2)}{(1+r)^2}, \dots, \frac{E(CF_n)}{(1+r)^n}$, в нем имеется еще одно противоречие, которое содержит в себе два несоответствия. Первое касается конфликта между математикой и экономикой, как и в предыдущем случае. Второе – между значением математического термина «неопределенность» и пониманием этого же слова в литературном русском языке. Все эти сложности относятся к ставке дисконта.

Классическая финансовая теория утверждает, что дисконт необходим, потому что существуют факторы, требующие «уценки» будущих денежных потоков с целью приведения их к настоящему времени² для дальнейшего расчета показателя чистой приведенной стоимости, или NPV. Это временная ценность денег, инфляция и риск. Ставка дисконта включает их все. При этом термин риск понимается как количественное выражение неопределенности, которая выражается математическими показателями дисперсией или средним квадратичным отклонением.

$$\sigma^2 = (CF_i - E(CF))^2, \quad (3)$$

где

σ^2 – дисперсия денежных потоков;

CF_i - ожидаемый денежный поток, генерируемые активами в год.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}, \quad (4)$$

где

σ – среднее квадратичное отклонение дисперсии денежных потоков;

² Результат приведения – это частные $\frac{E(CF_i)}{(1+r)^i}$ из формулы (2). Их сумма является чистой приведенной стоимостью (NPV).

σ^2 – дисперсия денежных потоков.

Конфликт экономического и математического смыслов заключается в том, что по определению риск – это любая неопределенность, математическим выражением которой является сумма квадратов любых отклонений (или квадратный корень из нее), а не только отклонений в сторону уменьшения. Парадоксально, но факт – наличие вероятности больших доходов засчитывается как риск, и отрицательная сторона финансовых вложений – (Reilly, Brown, 2012), (Боди, Маркус, 2008). Имеющиеся в некоторых работах ссылки на понимание риска только в отрицательном значении и его измерении при помощи полудисперсии не находят широкого отражения в строгих математических моделях ценообразования на активы, поскольку они основаны на предположении, что цены на активы подчинены закону броуновского движения, в описании которого используется именно дисперсия.

Для оценки малых инновационных компаний (стартапов), производящим концептуально новые товары и услуги, спрос на которые трудно или невозможно спрогнозировать заранее, классическая схема расчета чистой приведенной стоимости фирмы может дать приемлемый результат. Но в реальной жизни может осуществиться худший сценарий, вероятность которого невелика, и привести к значительным убыткам.

То есть чистая приведенная стоимость (NPV) – необходимый, но не достаточный показатель в процессе принятия решения об инвестировании в инновационных фирмах. В то же время развитие цифровых технологий значительно упростило доступ к инвестиционной деятельности для широких слоев населения и создало условия для встречи поставщиков капитала и его потребителей со всего мира в интернете. Интерес к инвестициям в стартапы проявляют уже не только состоятельные бизнес-ангелы, венчурные инвесторы, фонды прямых инвестиций (private equity), но и относительно небогатые участники рынка. Тем не менее пока что поставщики капитала – физические и юридические лица, рассматривающие возможность вложить средства в фирму такого типа, сами разрабатывают критерии оценки эффективности своего участия в таких проектах. Он у всех индивидуален и обычно является коммерческой тайной.

Неопределенность будущих денежных потоков может быть как следствием внешних, так и внутренних причин. В производстве инновационных товаров она вызывается тем, что спрос на соответствующие товары известными эконометрическими методами предсказать нельзя. Во-первых, это лавинообразный рост предложения таких товаров, спрос на которые известными методами предсказать нельзя, потому что они не имеют аналогов по сравнению с прошлым. Во-вторых, наличие заинтересованности поставщиков капитала в финансировании таких разработок. В инновационную эпоху предприниматели-инноваторы – не маргиналы, а достаточно распространенный тип экономического агента, для которого в экономической

системе любой страны должны быть созданы такие же условия, как и для остальных предпринимателей. Они должны иметь доступ к кредитам и привлечению акционерного капитала.

Под доинновационной эпохой мы будем понимать такие исторические этапы развития экономики, когда большинство товаров и услуг на рынке были массовыми, и спрос на них довольно точно прогнозировался эконометрическими методами. Из этого не следует, что технологический прогресс шел медленнее или что на рынке не появлялось новых изделий. Они были, но в маркетинговом отношении это были старые хорошо известные товары и услуги, и поэтому решение об инвестировании в доинновационную эпоху принималось относительно просто. Например, требовалось оценить рыночную стоимость завода по производству автомобилей, который еще только планировали построить. Сначала известными эконометрическими методами прогнозировался спрос на автомобили в стране, в которой планировали их продавать, в целом. Затем экспертным методом принималось решение, на какую долю от этого спроса может претендовать данный завод и на этой основе определяли выручку от реализации продукции этих автомобилей по нескольким сценариям.

Далее при помощи уже существующих методик составлялся Отчет о прибыли этого завода по годам. Зная выручку от реализации товаров, которую определяли путем умножения общего объема продаж автомобилей в стране в денежных единицах на вышеупомянутую долю, и стандартные нормативы долей в выручке от реализации, приходящихся на остальные строки этого отчета, его возможно составить. Было известно, например, что себестоимость для такого завода 70-75 процентов от выручки, административные, маркетинговые и др. расходы – 7-10 процентов и так далее. Затем строился Баланс и Отчет о движении денежных средств. Чистые денежные потоки по годам дисконтировались под известную для таких проектов ставку дисконта, суммировались, и в итоге получалась чистая приведенная стоимость проекта – см. формулу (2). Она и считалась оценкой стоимости этой будущей фирмы, существующей пока только на бумаге (Higgins, 1998). Если эта чистая приведенная стоимость устраивала инвесторов, они вкладывали свои деньги в проект.

Были и упрощенные варианты расчетов. Например, вместо чистых денежных потоков дисконтировалась прибыль до уплаты процентов и налогов. Считалось, что они приблизительно равны. Также популярен был метод аналогий. То есть подбирался похожий завод, и все показатели делились или умножались на определенный коэффициент в зависимости от того был ли планируемый завод больше или меньше аналогичного. Этот метод, правда, серьезные специалисты отвергали, но практики использовали особенно часто.

Имелся и альтернативный подход к использованию формулы (2) – через внутреннюю норму доходности. Он был несколько другим. Ставка

дисконта полагалась неизвестной, а чистые денежные потоки и инвестиции – известными. Рассчитывалась в этом случае именно ставка дисконта и сравнивалась с минимально допустимой для этого инвестора. Если она была больше, то проект принимался. Но предварительный этап (расчет спроса на товар – построение Отчета о прибыли, Баланса и Отчета о движении денежных средств) оставался тем же.

Вся эта система рыночного планирования была возможна поскольку несмотря на то, что производство автомобилей постоянно совершенствовалось, и каждый новый завод предлагал модели в чем-то отличающиеся от уже выпускавшихся, сам автомобиль был уже известным товаром, спрос на который можно было определить имеющимися методами.

Как же оценивать фирмы – производители полностью новых товаров и услуг? На помощь приходят так называемые реальные опционы, то есть теоретическая конструкция, имитирующая биржевые опционы. Дело в том, что опцион – это биржевой или внебиржевой контракт на право на покупку или продажу какого-либо актива по заранее оговоренной цене в определенный день в будущем. Опционы на покупку именуются опционами-колл, на продажу – пут.

Для нас важно, что для покупателя оценивается в этом случае право поступить по своему усмотрению, проявив свой талант по прогнозированию цен на интересующий его актив. Именно на этой его особенности основано определение реального опциона. Это право, но не обязанность, принять какое-либо управленческое решение, относящееся к функционированию компании. Разумеется, при этом руководитель вовсе не обязан покупать или продавать опционы на бирже или заключать внебиржевые контракты такого типа. Смысл этого понятия экономической теории в том, что не только материальные блага, находящиеся в распоряжении фирмы ценность имеют, но и управленческий выбор менеджера.

Теперь у нас имеются все инструменты для более точной записи формулы (2) для случая с инновационной фирмой, управляемой предпринимателем. В формуле (2) будут сделаны следующие изменения.

1) Состав коэффициента дисконтирования изменится. Если раньше он состоял из временной стоимости денег, инфляции, систематического и не-систематического риска, то теперь останутся только временная стоимость денег, инфляция и систематический риск. Причины этого были объяснены выше.

2) В дисконтируемых слагаемых, вместо ожидаемых ежегодных денежных потоков появляются ценности реальных опционов колл в расчете на одну акцию/долю³ в конце периода. Именно эти показатели информативны для начинающей инновационной фирмы, у которой все

³ Для простоты анализа предполагаем, что инновационная фирма организована в форме ООО, ЗАО или ПАО, т.е. у нее есть акции или доли.

традиционные показатели находятся на уровне банкротства – чистые денежные потоки и прибыль могут быть отрицательными, дивиденды не начисляться и др.

Ценность такого опциона рассчитывается по формуле (5). В ней участвуют рыночная цена (P) и цена-страйк (X). Первая из них – это рыночная цена на оцениваемую фирму при наиболее оптимистичном сценарии. Вторая – рыночная цена на ту же фирму при традиционном методе оценке по формуле (2). Такие трактовки соответствуют ситуации на рынке опционов при удачном стечении обстоятельств для покупателя опциона. Результат формулы (2) – это стоимость фирмы в состоянии равновесия, которое, как известно, в реальной жизни недостижимо. Это теоретически правильная стоимость. Она получается, когда соблюдаются условия свободной конкуренции – ни у покупателей, ни у продавцов нет монопольной власти над рынком, ни у одного участника рынка нет доступа к информации, которой нет у других, все имеют одинаковые способности по обработке этой информации и др. Стоимость фирмы при наиболее оптимистичном сценарии – это отклонение от этой стоимости, которая возможна при определенном удачном стечении обстоятельств, которое является в принципе возможным.

Вместо продажной цены актива в конце инвестиционного периода разумно использовать ценность опциона пут со стороны продавца (длинный пут). Его ценность рассчитывается по формуле (6). В ней также присутствуют рыночная цена (P) и цена-страйк (X). Первая из них соответствует наилучшему сценарию для продавца опциона – она меньше цены-страйк. Вторая, так же, как и в предыдущем случае является стоимостью фирмы в состоянии равновесия, рассчитываемой по формуле (2).

Таким образом, имеем формулу оценки инновационной фирмы.

$$NPV_{ne} = \frac{V_1^c}{(1+r_e)^1} + \frac{V_2^c}{(1+r_e)^2} + \dots + \frac{V_n^c}{(1+r_e)^n} + \frac{V_n^p}{(1+r_e)^n} = \frac{NPV_1^o - NPV}{(1+r_e)^1} + \frac{NPV_2^o - NPV}{(1+r_e)^1} + \dots + \frac{NPV_n^o - NPV}{(1+r_e)^1} + \frac{NPV - NPV_n^o}{(1+r_e)^1}, \quad (5)$$

где

NPV_{ne} – чистая приведенная стоимость инновационной фирмы на момент оценки;

$V_1^c, V_2^c, \dots, V_n^c$ – ценность виртуального опциона колл в расчете на одну акцию в конце периода 1, 2, ..., n;

V_n^p – ценность виртуального опциона пут в расчете на одну акцию в конце периода 1, 2, ..., n;

$i = 1, 2, \dots, n$;

r – коэффициент дисконтирования, состоящий из временной стоимости денег, инфляции и систематического риска;

n – количество расчетных периодов (обычно совпадает с количеством лет, месяцев и др.);

$NPV_1^o, NPV_2^o, \dots, NPV_n^o$ – чистая приведенная стоимость фирмы по оптимистичному сценарию;

NPV – чистая приведенная стоимость фирмы по среднему сценарию, рассчитываемая по формуле (2).

Таким образом, мы получили формулу оценки предприятия, продукция которого ранее не производилась и потому традиционными методами оно оценено быть не может.

Список использованной литературы:

1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика. Учебное пособие. 5-е изд., перер. и доп. М.: Поли Принт Сервис, 2015.

2. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело. 2008.

3. Экономическая семиотика: [Сборник статей] / Под ред. акад. Н. П. Федоренко. М.: Наука, 1970.

4. Cantillon R. 1755. An Essay on Economic Theory. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://mises.org/system/tdf/An%20Essay%20on%20Economic%20Theory_2.pdf?file=1&type=document, свободный. Загл. с экрана. Яз.англ. (дата обращения: август 2016).